

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 17. Вып. 2

Vol. 17. No. 2

Ростов-на-Дону
2021

Новые данные по систематике, биологии и распространению долгоносиков подрода *Pliadonus* Reitter, 1912 (Coleoptera: Curculionidae: *Otiorhynchus*) с Западного Кавказа

© Г.Э. Давидьян¹, Ю.Г. Арзанов², Ю.А. Чумаченко^{3, 4}

¹Всероссийский институт защиты растений, шоссе Подбельского, 3, Санкт-Петербург, Пушкин 196608 Россия. E-mail: gdavidian@yandex.ru

²Ростовское отделение Русского энтомологического общества, Ростов-на-Дону, Россия. E-mail: arz99@mail.ru

³Майкопский государственный технологический университет, ул. Первомайская, 191, Майкоп, Республика Адыгея 385000 Россия. E-mail: ychumachenko73@mail.ru

⁴Кавказский государственный природный биосферный заповедник, ул. Советская, 187, Майкоп, Республика Адыгея 385000 Россия

Резюме. Приведены новые данные по морфологии, биологии и распространению *Otiorhynchus* (*Pliadonus*) *abagoensis* Reitter, 1888, *O. brachialis* Boheman, 1843, *O. dentitibia* Reitter, 1888, *O. dolmenicus* Davidian et Savitsky, 2006, *O. granulatus* Reitter, 1914, *O. helenae* Reitter, 1914, *O. impressiceps* Reitter, 1888, *O. pseudobrachialis* Reitter, 1914, *O. schamylianus* Reitter, 1888, *O. starcki* Retowski, 1885, *Otiorhynchus* sp. pr. *longipes* Stierlin, 1872. Все они относятся к эндемикам Западного Кавказа (Россия: Ставропольский и Краснодарский края, Адыгея; Абхазия). Составлена определительная таблица для 11 видов подрода *Pliadonus* Reitter, 1912. Установлено несколько кормовых растений для *O. starcki*, *O. pseudobrachialis* и *O. granulatus*. *Otiorhynchus pseudobrachialis* собран впервые после его описания Э. Рейтером в 1914 году, все экземпляры этого вида найдены на *Epimedium colchicum* (Boiss.) Trautv. (Berberidaceae). На этом же растении *O. starcki* был обнаружен в южной части своего ареала, *O. granulatus* – в северо-западной части Абхазии. Мы считаем, что *Epimedium colchicum* вместе с *O. starcki*, *O. pseudobrachialis* и *O. granulatus* являются составной частью автохтонных природных комплексов Западного Кавказа. Изучен голотип *O. fortispinus* Reitter, 1909 и обозначены лектоипы *O. starcki*, *O. pseudobrachialis*, *O. granulatus* и *O. dentitibia*. Установлена новая синонимия: *O. schamylianus* Reitter, 1888 = *O. tbatanicus* Reitter, 1914, **syn. n.** *Otiorhynchus lilligi* Keskin et Cevik, 2007 перенесен из подрода *Pliadonus* в *Pocodalemes* Reitter, 1912.

Ключевые слова: жуки-долгоносики, *Pliadonus*, *Otiorhynchus pseudobrachialis*, Западный Кавказ, определительная таблица, кормовое растение, *Epimedium colchicum*.

New data on taxonomy, biology and distribution of weevils of the subgenus *Pliadonus* Reitter, 1912 (Coleoptera: Curculionidae: *Otiorhynchus*) from the West Caucasus

© G.E. Davidian¹, Yu.G. Arzanov², Yu.A. Chumachenko^{3, 4}

¹All-Russian Institute of Plant Protection, Podbelskiy roadway, 3, St Petersburg, Pushkin 196608 Russia. E-mail: gdavidian@yandex.ru

²Rostov Branch of the Russian Entomological Society, Rostov-on-Don, Russia. E-mail: arz99@mail.ru

³Maykop State Technological University, Pervomayskaya str., 191, Maykop, Republic of Adygea 385000 Russia. E-mail: ychumachenko73@mail.ru

⁴Caucasian State Nature Biosphere Reserve, Sovetskaya str., 187, Maykop, Republic of Adygea 385000 Russia

Abstract. New data on the morphology, biology and distribution of *Otiorhynchus* (*Pliadonus*) *abagoensis* Reitter, 1888, *O. brachialis* Boheman, 1843, *O. dentitibia* Reitter, 1888, *O. dolmenicus* Davidian et Savitsky, 2006, *O. granulatus* Reitter, 1914, *O. helenae* Reitter, 1914, *O. impressiceps* Reitter, 1888, *O. pseudobrachialis* Reitter, 1914, *O. schamylianus* Reitter, 1888, *O. starcki* Retowski, 1885, and *Otiorhynchus* sp. pr. *longipes* Stierlin, 1872 are given. All of them are local endemic species distributed only in the West Caucasus (Russia: Stavropol and Krasnodar regions, Adygea; Abkhazia). A key to 11 species of the subgenus *Pliadonus* Reitter, 1912 is given. Few host plants are established for *O. starcki*, *O. pseudobrachialis* and *O. granulatus*. *Otiorhynchus pseudobrachialis* was collected for the first time after its description by E. Reitter in 1914; all of specimens were found only on *Epimedium colchicum* (Boiss.) Trautv. (Berberidaceae). *Otiorhynchus starcki* and *O. granulatus* occur on different plants, from which on *Epimedium colchicum* *O. starcki* was found in the south part of its range and *O. granulatus* in the northwestern part of Abkhazia. In our opinion *Epimedium colchicum* together with *O. starcki*, *O. pseudobrachialis* and *O. granulatus* represent the autochthonous nature complexes in the West Caucasus. The holotype of *O. fortispinus* Reitter, 1909 was examined, and lectotypes of *O. starcki*, *O. pseudobrachialis*, *O. granulatus* and *O. dentitibia* are designated. The following new synonymy is proposed: *O. schamylianus* Reitter, 1888 = *O. tbatanicus* Reitter, 1914, **syn. n.** *Otiorhynchus lilligi* Keskin et Cevik, 2007 is transferred from the subgenus *Pliadonus* to *Pocodalemes* Reitter, 1912.

Key words: weevils, *Pliadonus*, *Otiorhynchus pseudobrachialis*, Western Caucasus, taxonomical key, host plant, *Epimedium colchicum*.

Введение

Otiorhynchus Germar, 1822 – очень большой палеарктический род бескрылых жуков-долгоносиков, включающий более 100 подродов и около 1500 видов. Фауна этого рода на Кавказе насчитывает не менее 250 видов, многие из которых являются узколокальными эндемиками. Личиночная стадия развития жуков рода *Otiorhynchus* проходит в почве, там же происходит окукливание.

Подрод *Pliadonus* Reitter, 1912 из комплекса подродов *Tournieria* Stierlin, 1861 в составе *Otiorhynchus* включает более 20 лесных и альпийских видов, населяющих Кавказ и северо-восток Турции. Из них на территории Краснодарского края и Республики Адыгея (Россия) встречаются *O. abagoensis* Reitter, 1888, *O. brachialis* Boheman, 1843, *O. dentitibia* Reitter, 1888, *O. dolmenicus* Davidian et Savitsky, 2006, *O. granulatus* Reitter, 1914, *O. helenae* Reitter, 1914, *O. impressiceps* Reitter, 1888, *O. pseudobrachialis* Reitter, 1914, *O. schamylianus* Reitter, 1888, *O. starcki* Retowski, 1885 и *Otiorhynchus* sp. pr. *longipes* Stierlin, 1872. Изученность состава подрода *Pliadonus* остается неудовлетворительной, предстоят описания намеченных нами новых для науки таксонов, а также уточнение границ географического распространения видов. Этих долгоносиков отличает широкая пищевая специализация, представления о которой основаны главным образом на данных, полученных для имаго, тогда как трофические связи личинок почти неизвестны.

Для многих долгоносиков рода *Otiorhynchus* характерен географический партеногенез, когда в различных частях ареала существуют обоеполые и апомиктические популяции. Изучение закономерностей распространения таких популяций представляет интерес для фауногенетических исследований [Давидьян, 2017].

Материал и методы

Материалом для настоящей работы послужили коллекционные фонды Зоологического института РАН (ЗИН, Санкт-Петербург, Россия), в которую вошла большая часть сборов авторов.

Многолетние полевые исследования проводились на особо охраняемых природных территориях Краснодарского края и Республики Адыгея: Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова (КГПБЗ), Сочинский национальный парк (СНП) и др., – а также за их пределами.

Видовые очерки включают список изученного материала, краткие сведения о морфологии, биологии и распространении видов, а также таксономические замечания. Большая часть диагностических признаков видов приведена в определительной таблице. Длину тела жуков измеряли окуляр-микроскопом от переднего края глаз до вершины надкрылий.

Изучены типовые экземпляры пяти видов, хранящиеся в коллекциях ЗИН, Венгерского естественноисторического музея (Hungarian Natural History Museum, ННМ, Будапешт, Венгрия) и

Эгейского университета (Zoological Department of Ege University, ZDEU, Борнова, Измир, Турция). Все фотографии и рисунки выполнены первым автором.

Род *Otiorhynchus* Germar, 1822

Подрод *Pliadonus* Reitter, 1912

Типовой вид *Otiorhynchus brachialis* Boheman, 1843, по первоначальному обозначению.

Приведенный здесь диагноз подрода *Pliadonus* дополняет опубликованный ранее [Давидьян, Савицкий, 2006].

Диагноз. Тело сильно выпуклое, коричневого или черного цвета. Голова конически сужена к птеригиям. Глаза более или менее выпуклые, заметно выступают или почти не выступают за контуры головы. Эпистомальный киль отчетливый или сглаженный, иногда его левая половина слегка асимметрично оттянута назад. Спинка головотрубки продольно выпуклая, позади эпистома обычно с двумя вдавлениями по сторонам тонкого срединного киля. Рукоять усиков длинная, булабовидная, 1-й членник жгутика усиков короче 2-го, редко почти равен ему по длине, 3–7-й членики удлиненные или круглые.

Диск переднеспинки пунктирован, в густых округлых или узких блестящих зернышках по наружному краю точек, как исключение без зернышек; срединная бороздка поверхностная или отсутствует, срединный киль, как правило, отсутствует. Щетинконосная точка на зернышках обычно небольшая, сильно смещена к центру переднеспинки, иногда довольно большая, занимает центральную часть зернышка. *Processus prosternalis* слабо выпуклый, реже в виде отростков, хорошо заметных сбоку. Надкрылья яйцевидные, иногда овальные; вершинный скат более или менее круто наклонный, реже отвесный или подогнут. Диск надкрылий заметно приподнят над среднегрудным сочленовным кольцом, промежутки надкрылий в отчетливых или едва намеченных слегка выпуклых сглаженных зернышках.

Ноги обычно довольно длинные, передние бедра сильно утолщены, с крупным треугольным зубцом. Зубцы на средних и задних бедрах обычно шиповидные, значительно меньшего размера, иногда задние бедра с зернышковидным зубчиком или без зубца. Передние голени прямые или слабо изогнуты внутрь, наружный вершинный угол обычно не расширен. Внутренний край передних голеней в основной трети немного вогнут, в средней части килевидно окаймлен, перед вершиной с рядом из нескольких скошенных шипиков. Мукро на средних и задних голених очень маленькое, как правило, различимо только у самца. Лапки с густой волосистой подошвой.

Тело обычно равномерно покрыто довольно короткими полуприжатыми волосками, иногда с рядами торчащих волосков на надкрыльях. Несколько видов на Центральном и Восточном Кавказе (*O. decoratus* Stierlin, 1877, *O. ciscaucasicus* Korotyaev, 1992, *O. osseticus* Korotyaev, 1992, *O. isaevi* Davidian et Geliskhanova, 2006) в двойном опушении из волосков и удлиненных чешуек.

Рис. 1–2. Виды рода *Otiorynchus*, самцы, общий вид.
 1 – *O. starcki* (Новороссийск, Россия); 2 – *O. granulatissimus* (Гагра, Абхазия).
 Figs 1–2. Species of the genus *Otiorynchus*, males, habitus.
 1 – *O. starcki* (Novorossiysk, Russia); 2 – *O. granulatissimus* (Gagra, Abkhazia).

Биология. Жуки обычно активны в темное время суток, а днем прячутся в опавшей листве рядом с кормовым растением. Имаго питаются на листьях, оставляя узкие зигзагообразные погрызы по краю листовой пластинки; личинка развивается в почве на корнях растений.

Таксономические замечания. В подроде *Pliadonus* был описан западнотурецкий *Otiorynchus lilligi* Keskin et Cevik, 2007 [Keskin, Cevik, 2007]. Он переносится здесь в подрод *Pocodalemes* Reitter, 1912 (типовой вид *Otiorynchus frivaldszkyi* Rosenhauer, 1856). Изучен паратип (самка) этого вида из коллекции ZDEU, снабженный этикетками: «Bozdag Izmir, 17.VIII.2003 (B. Keskin)» (печатная), «ZDEU-ENT 2003, 426» (печатная), «*Otiorynchus lilligi* n. sp., Keskin, 2007,

Paratype» (рукописная на красной бумаге). С подродом *Pocodalemes* его сближают следующие признаки: 1-й членик жгутика усиков длиннее 2-го; внутренний край передних голеней гладкий, без шипиков; collum и gamus сперматеки сильно отстоят друг от друга.

Otiorynchus (Pliadonus) starcki Retowski, 1885
 (Рис. 1, 5, 6, 16, 24)

Материал. Россия. 2♀, Юго-Западный Крым, р. Алма (Рыбаков). Краснодарский кр.: 1♂, Уд.[ельное] Им.[ение] Абрау, 21.04.1914 (К.Э. Демюков); 1♀, окр. Новороссийска, 10.[19]19 (А.А. Старк); 1♀, там же, 21.10.1924 (Ф.К. Лукьянович); 8♂, 12♀, там же, 3 окр. с. Гайдук, 44.780244°N / 37.675855°E, 100 м, 4.07.2014 (Г.Э. Давидьян); 2♀, с. Небут, 7–15.08.1927 (Б.В. Добровольский); 1♂, Горячий Ключ, 13.05.1928 (Е.М. Степанов); 2♂, 1♀, ЮЗ Геленджика, пос. Джанхот, 23.05.1956 (Г.Я. Бей-Биенко); 3♀, пос. Лазаревское, 17–26.06.1987 (И.А. Белоусов);

2♀, там же, «Старый ВИЗР», 43.891383°N / 39.356099°E, 35 м, 10.07.2002 (Г.Э. Давидьян); 16♀, там же, 20.07.2002 (Г.Э. Давидьян); 1♀, Туапсинский р-н, 10 км В пос. Джубга, 12.06.1988 (Б.А. Коротьев); 2♀, верховья р. Цусхвадж, 7.07.1992 (И.А. Белоусов); 1♀, 3 км С пос. Бетта, в подстилке, 20.04.1996 (А.Ю. Солодовников); 2♀, Северский р-н, г. Собер-Баш, терновник, 10.05.1998 (В.В. Нейморовец); 1♂, 1♀, Геленджик, 4.05.1999 (И.В. Шохин); 5♀, окр. пос. Аше, 43.962159°N / 39.268682°E, 5 м, ночное отряхивание *Cornus mas*, 3.07.2010 (Г.Э. Давидьян); 5♀, окр. пос. Шепси, 44.041503°N / 39.147206°E, 40 м, ночное отряхивание *Cornus mas*, 4.07.2010 (Г.Э. Давидьян); 2♀, окр. Сочи, х. Верхнеорехово, 43.736577°N / 39.766040°E, 370 м, 8.07.2010 (Г.Э. Давидьян); 2♀, левый берег р. Псезуапсе, выше урочища «30 км», 43.9492517°N / 39.5429750°E, 380 м, 4.09.2012 (Г.Э. Давидьян).

Диагноз и морфологические замечания. Похож на *O. pseudobrachialis* и *O. granulatissimus*, от которых отличается более удлиненными надкрыльями. Кроме того, от *O. pseudobrachialis* отличается притупленной вершиной эдеагуса, а от *O. granulatissimus* – более коротким зазубренным вершинным участком внутреннего края передних голеней и сглаженными зернышками на поверхности надкрылий.

Длина тела самца 5.5–6.6, ширина 2.5–2.9 мм, самки – 5.9–8 и 2.8–3.6 мм соответственно.

Изменчивость. Жуки, собранные в окрестностях поселка Лазаревского на левом берегу реки Псезуапсе, отличаются от типичной формы более тонкими голенями, передние из которых слабо изогнуты в основной трети.

Биология. Имаго питаются на разных видах растений: на поросли *Fraxinus excelsior* L. в окрестностях Новороссийска, на *Cornus mas* L. в Шепси и Аше, на *Epimedium colchicum* (Boiss.) Trautv., на кустах *Prunus cerasifera* Ehrh. и, возможно, на *Carpinus* sp. в Лазаревском. В Крыму, а также в Краснодарском крае южнее Туапсе самцы неизвестны. Обоеполая форма встречается в лесах от Новороссийска до Туапсе и в Горячем Ключе.

Распространение. Вид описан по материалам, собранным А.А. Старком в Новороссийске. Крымско-кавказский мезоксерофильный горнолесной вид [Юнаков, 2003]. Субэндемик Краснодарского края, где населяет преимущественно предгорные леса черноморского побережья от Новороссийска на севере до реки Сочи на юге. Севернее Главного Кавказского хребта обнаружен на горе Собер-Баш (= Собер-Оашх) и в Горячем Ключе. В окрестностях Шепси встречается вместе с *O. brachialis*.

Таксономические замечания. В коллекции ЗИН хранятся 3 самки, относящиеся к типовой серии, со следующими рукописными этикетками: «*Otiorrhynchus starcki* Retowsky n. sp. Саус. Осс.» (1♀), «*Otiorrhynchus starcki* Retow n. sp. Саус. Осс.» (2♀). Один из двух экземпляров, указанных последними, хорошей сохранности, наколот на булавку, обозначен здесь в качестве лектотипа в соответствии со статьями 61.1 и 74.1 Международного кодекса зоологической номенклатуры (МКЗН) [2000]. Длина тела лектотипа 7.7, ширина 3.4 мм.

Otiorrhynchus (Pliadonus) pseudobrachialis Reitter, 1914
(Рис. 3, 7–10, 14, 15, 19, 23, 25)

Материал. Россия. Краснодарский кр., СВ Сочи: 1♂, 5♀, г. Травяной Шпиль, 43.767191°N / 39.771187°E, 790 м, 29.06.2002

(Г.Э. Давидьян); 9♂, 7♀, правый берег р. Агва (приток р. Сочи), водораздел, 43.776827°N / 39.771886°E, 780 м, 8.07.2010 (Г.Э. Давидьян); 1♂, 3♀, С г. Травяной Шпиль, 43.778863°N / 39.749853°E, 750 м, 29.06.2017 (Г.Э. Давидьян).

Переописание. Тело темно-коричневого цвета. Спинка головотрубки позади эпистома по сторонам от срединного киля с двумя отчетливыми слабо пунктированными вдавлениями, часть поверхности которых гладкая и блестящая. Ширина лба в 1.02–1.05 раза больше продольного диаметра глаза. Первые 2 членика жгутика усиков довольно длинные, 2-й членик в 1.16–1.3 раза длиннее 1-го и в 2.07–2.5 раза длиннее 3-го, 3–7-й членики приблизительно в 1.65 раза длиннее ширины. Булава усиков веретеновидная, сильно заостренная на конце, в 2.73 раза длиннее ширины, 1-й ее членик едва короче остальных, вместе взятых.

Переднеспинка бочонковидная, в 1.16–1.22 раза шире длины. *Processus prosternalis* в виде невысокого бугорка. Надкрылья широкояйцевидные, у самца в 1.29–1.4, у самки в 1.31–1.44 раза длиннее ширины; вершинный скат наклонный. Промежутки надкрылий в густых очень мелких, обычно сглаженных зернышках, образующих 3 неясных спутанных ряда; бороздки узкие, из маленьких точек, приблизительно в 4 раза уже промежутков.

Передние голени прямые или в основной трети слегка изогнуты внутрь. Зазубренная часть внутреннего края передних голеней заметно короче его среднего килевидно окаймленного участка. 2-й членик передних лапок в 1.24–1.28 раза длиннее ширины.

Тело в светло-коричневых полуприжатых или умеренно приподнятых заостренных к вершине волосках, образующих 4–5 неясных спутанных рядов на промежутках надкрылий.

Эдеагус на вершине заострен или очень узко закруглен, с отчетливой склеротизованной пластинкой проксимальнее остиального отверстия. Вооружение эндофаллуса из мелких зернышковидных склеритов. Кокситы яйцеклада телескопические, с хорошо развитым стилосом.

Длина тела самца 5.10–5.85, ширина 2.55–2.7 мм, самки – 5.85–7.25 и 3.05–3.5 мм соответственно.

Изменчивость. Единичные экземпляры отличаются выпуклыми зернышками на надкрыльях, почти такими же, как у *O. granulatissimus*.

Дифференциальный диагноз. Скульптурой покровов тела и строением ног похож на *O. starcki*, пропорциями тела – на *O. granulatissimus*, формой эдеагуса – на *O. dolmenicus*. От всех надежно отличается склеротизованной пластинкой на дорсальной стороне эдеагуса проксимальнее остиального отверстия.

Биология. Почти все экземпляры собраны ночью кошением по *Epimedium colchicum*, еще несколько жуков найдены в светлое время суток просеиванием лесной подстилки из-под этого растения.

Распространение. Описан по материалам, собранным А.А. Старком на горе Амуко, и до настоящего времени был известен только по типовым экземплярам. Нами жуки были собраны на водоразделах в междуречье рек Шахе, Западный и Восточный Дагомыс, а также у реки Агвы (приток Сочи) в границах СНП. Указанная территория находится немного западнее горы Амуко.

Таксономические замечания. Изучен единственный синтип (самка) из коллекции Э. Рейттера (HNHM), который не указал в первоописании количество экземпляров. Экземпляр соответствует первоописанию и обозначен здесь в качестве лектотипа в соответствии со статьями 61.1 и 74.1 МКЗН [2000]).

Рис. 3–4. Виды рода *Otiorrhynchus*, самцы, общий вид.

3 – *O. pseudobrachialis* (гора Травяной Шпиль, Краснодарский кр., Россия); 4 – *O. dolmenicus* (урочище Азмыш, Краснодарский кр., Россия).

Figs 3–4. Species of the genus *Otiorrhynchus*, males, habitus.

3 – *O. pseudobrachialis* (Travyanoy Shpil Mt., Krasnodar Region, Russia); 4 – *O. dolmenicus* (Azmych natural boundary, Krasnodar Region, Russia).

Он снабжен следующими этикетками: «Caucas. occid. Amuco Starck» (сверху) и «31 VII 88 Lm» (на нижней стороне этикетки), «*pseudobrachialis* m. Тур», «Coll. Reitter», «Holotypus 1914 *Otiorrhynchus pseudobrachialis* Reitter» (музейная этикетка в красной рамке). Жук хорошей сохранности, утрачен лишь коготковый членик на левой передней лапке. Длина тела лектотипа 5.9, ширина – 2.9 мм.

Otiorrhynchus (Pliadonus) dolmenicus Davidian et Savitsky, 2006
(Рис. 4)

Материал. Россия. Краснодарский кр.: 5♂, 9♀, г. Ачишко, 2000 м, 7.06.1984 (В.П. Карасев); 2♂, верховья р. Мзымта, урочище Азмыш (= Бзыч), 43.570276°N / 40.521706°E, ~1600 м, 12.06.1984 (В.П. Карасев); 1♂, 5♀, там же, 1600–2000 м, 12.06.1984 (В.П. Карасев); 1♂, vicinity of Aishkho Pass, 2000–2300 м, 25–26.08.2006 (P.V. Kijashko).

Морфологические замечания. Длина тела самца 4.8–5.35, ширина 2.2–2.4 мм, самки – 5.6–6.55 и 2.7–3.1 мм соответственно.

Изменчивость. Переднеспинка слабо поперечная или почти одинаковой длины и ширины, ее ширина в 1.01–1.15 раза больше длины.

Биология. Встречается выше лесного пояса или вдоль его верхней границы. Большая часть типовой серии собрана в дерне под *Nedysarum* sp.

Распространение. Вид описан по 7 экземплярам с горы Ачишко [Давидьян, Савицкий, 2006]. Приведенные дополнительные материалы из коллекции ЗИН уточняют границы его распространения. Все местонахождения *O. dolmenicus* расположены в границах КГПБЗ: гора Ачишко, перевал Аишха, урочище Азмыш в верховьях Мзымты.

Рис. 5–14. Виды рода *Otiorhynchus*, детали строения.

5–6 – *O. starcki* (5 – Новороссийск, Краснодарский кр., Россия; 6 – пос. Лазаревское, Краснодарский кр., Россия); 7–10, 14 – *O. pseudobrachialis* (8–10 – гора Травяной Шпиль, Краснодарский кр., Россия; 7, 14 – гора Амуко, Краснодарский кр., Россия, лектотип); 11–13 – *O. granulatus* (11 – пос. Хлебороб, Краснодарский кр., Россия; 12 – левый берег Бзыби, Абхазия; 13 – Гагра, Абхазия). 5–6, 8, 11–13 – передняя нога самки; 7 – правый усик; 9 – переднее бедро самки; 10 – переднее бедро самца.

Figs 5–14. Species of the genus *Otiorhynchus*, details of structure.

5–6 – *O. starcki* (5 – Novorossiysk, Krasnodar Region, Russia; 6 – Lazarevskoe vill., Krasnodar Region, Russia); 7–10, 14 – *O. pseudobrachialis* (8–10 – Travyanoy Shpil Mt., Krasnodar Region, Russia; 7, 14 – Amuko Mt., Krasnodar Region, Russia, lectotype); 11–13 – *O. granulatus* (11 – Khleborob vill., Krasnodar Region, Russia; 12 – left bank of Bzyb River, Abkhazia; 13 – Gagra, Abkhazia). 5–6, 8, 11–13 – female fore leg; 7 – right antenna; 9 – female fore femur; 10 – male fore femur.

Otiorrhynchus (Pliadonus) granulatissimus Reitter, 1914
(Рис. 2, 11–13, 17, 18, 22)

Материал. Россия. Краснодарский кр.: 1♂, Адлерский р-н, окр. Мацесты, 1.08.1926 (А.А. Рихтер); 1♂, там же, Ахунская пещера, ловушки, 7.08–1.09.1991 (А.Г. Коваль); 1♀, водораздел рек Большая Хоста и Псахо, буковый лес, 19.05.1996 (Г.Э. Давидьян); 6♂, 7♀, междуречье Большой и Малой Хосты, окр. пос. Хлебобор, 43.565937°N / 39.888470°E, 280 м, 13.07.2002 (Г.Э. Давидьян).

Абхазия. 13♂, 3♀, выше Гагры, 43.284104°N / 40.299647°E, 740 м, 13.07.2002 (Г.Э. Давидьян); 7♂, 10♀, левый берег р. Бзыбь, 43.33092°N / 40.41497°E, 100 м, на *Juglans regia*, 17.06.2010 (Г.Э. Давидьян); 3♂, 1♀, там же, 600–800 м, на *Epimedium colchicum*, 18.06.2010 (Г.Э. Давидьян).

Морфологические замечания. Длина тела самца 5.9–7, ширина 2.6–3.3 мм, самки – 6.4–8.6 и 3.3–4.2 мм соответственно.

Изменчивость. Экземпляры из Адлерского района Краснодарского края отличаются от типичной формы менее изогнутыми и более тонкими передними голенями, а также чуть более узким эдеагусом.

Биология. В окрестностях поселка Хлебобор *O. granulatissimus* собран днем на участке без *Epimedium colchicum* просеиванием лесной подстилки. На *Epimedium colchicum* жуки были найдены севернее Гагры, а также на левом берегу Бзыби на высоте 600–800 м н.у.м. На левобережье Бзыби на высоте около 100 м н.у.м. этот вид обычен на поросли *Juglans regia* L. Находку единственного жука внутри Ахунской пещеры [Коваль, 2004] следует считать случайной.

Распространение. Описан по материалам из окрестностей Гагры в Абхазии. Причерноморская часть Краснодарского края России южнее Мацесты и сопредельная Абхазия до Бзыбского хребта на юге.

Таксономические замечания. Изучены 2 синтипа (самец и самка) из коллекции Э. Рейттера (HNHM), оба перемонтированы и отпрепарированы. В качестве лектотипа здесь обозначен самец с этикетками: «Westkaukas Gagri Alp.» (рукой Рейттера), «*O. granulatissimus* m.» (рукой Рейттера), «Coll. Reitter» (печатная), «Paratypus *Otiorrhynchus granulatissimus* Reitter, 1914» (музейная в красной рамке). Лектотип совершенно целый, длина его тела 7.38 мм, ширина – 3.44 мм, максимальная ширина переднего бедра с зубцом 1.35 мм. Лектотип обозначен в соответствии со статьями 61.1 и 74.1 МКЗН [2000].

Самка (паралектотип) снабжена этикетками: «Sauc. occ. Gagry (рукописная) A. Zolotarew (печатная)», «Typus *granulatissimus* Reitt. 1914», «Coll. E. Csiki» (печатная), «Paratypus» (музейная в красной рамке).

В коллекции ЗИН также хранятся 4 паралектотипа (2 самца и 2 самки) *O. granulatissimus*, которые не отличаются от перечисленных выше экземпляров из коллекции HNHM. Один самец с этикетками: «Sauc. occ. VI 1910 A. Zolotarew» (печатная), «Nur im Moos auf D. Brümen» (по-видимому, рукой Рейттера), «*Ot. granulatissimus* m. n. Verte! Bill[s]!». Одна самка с этикеткой «*Ot. granulatissimus* Rtt. i. l.» (рукой Рейттера); еще две этикетки такие же, как две первых у предыдущего экземпляра, но географическая без даты. Другие самец и самка только с географической этикеткой без даты, как у предыдущего экземпляра.

Otiorrhynchus (Pliadonus) brachialis Boheman, 1843

Материал. Россия. Краснодарский кр.: 8♂, 10♀, окр. пос. Шепси, 44.041503°N / 39.147206°E, 40 м, ночное отряхивание *Cornus mas*, 4.07.2010 (Г.Э. Давидьян).

Морфологические замечания. Длина тела самца 5–5.75, ширина 2.2–2.6 мм, самки – 5.8–7.7 и 2.9–3.6 мм соответственно.

Изменчивость. Отдельные популяции этого полиморфного вида могут различаться соотношением продольного диаметра глаза и ширины лба, а также пропорциями головотрубки, члеников жгутика усиков и эдеагуса.

Распространение. Эти материалы дополняют уже опубликованные сведения о распространении вида в причерноморской части Краснодарского края, где упоминалась единственная самка из окрестностей поселка Небут в Туапсинском районе [Давидьян, Савицкий, 2006].

Широко распространенный на Западном Кавказе вид, населяет равнинные и предгорные леса Ставропольского и Краснодарского краев, а также Адыгеи, включая СНП и заказник «Камышанова Поляна». На окраине поселка Шепси обоеполая форма этого вида встречается вместе с партеногенетической формой *O. starcki*.

Otiorrhynchus (Pliadonus) dentitibia Reitter, 1888
(Рис. 20, 21)

= *O. fortispinus* Reitter, 1909.

Материал. Россия. Краснодарский кр.: 1♀, г. Чура, 3.07.1903 (Ю.А. Филипченко); 1♂, 1♀, «Atschischcho, р. Бешенка, 22.05.1910, A. Zolotarew»; 4♀, Псебай, 17.05.1911 (Д.С. Волнухин); 3♂, 2♀, хр. Бамбак, 6.06.1911 (Д.С. Волнухин); 1♂, хр. Аибга, 3.08.1912 (Н.А. Пастухов); 2♂, 1♀, ЮВ г. Аибга, верхний пояс леса, 7.08.1991 (Г.Э. Давидьян); 1♂, там же, 1300–1700 м, 11.06.1997 (Г.Э. Давидьян); 1♂, 1♀, там же, 1000 м, 10.06.2001 (Р.В. Филимонов); 2♂, 5♀, г. Семашко, верхняя граница леса, 19.06.1987 (И.А. Белоусов); 3♂, 1♀, хр. Ачишко, урочище «Метеостанция», лес, 1300 м, 2.08.1991 (Г.Э. Давидьян); 7♂, 9♀, там же, 26.06.1996 (Г.Э. Давидьян); 1♂, 2♀, г. Ачишко, 1800–2000 м, 4.08.1991 (Г.Э. Давидьян); 1♂, 1♀, там же, субальпийские луга, 22.07.2001 (Г.Э. Давидьян); 1♂, там же, 2200 м, 24.07.2001 (Г.Э. Давидьян); 10♂, 8♀, там же, выше с. Медовеевка, 19.09.2019 (Г.Э. Давидьян); 5♂, 5♀, верховья р. Шоукай (приток Аше), 3 г. Разрубленный Курган, 1000–1450 м, 22.06.1997 (Г.Э. Давидьян); 2♂, 1♀, там же, с. г. Разрубленный Курган, 1400 м, 23.06.1997 (Г.Э. Давидьян); 1♂, 2♀, Красная Поляна, приют «Горный», 25–27.06.1999 (Ф.В. Мелях); 4♂, 4♀, хр. Амуко, г. Сахарная, 900–1700 м, 30–31.07.2001 (Г.Э. Давидьян); 2♂, 3♀, хр. Пслух, лес, 1000–1600 м, 8.08.2001 (Ю.Г. Арзанов, Г.Э. Давидьян). Республика Адыгея: 2♂, г. Джуга, 15–17.06.1911 (Д.С. Волнухин); 2♀, водораздел рек Киши и Безымянной, 29.06.1911 (Д.С. Волнухин); 2♂, 6♀, г. Абаго, 26.06.1911 (Д.С. Волнухин); 1♂, 2♀, там же, 06.1925 (Султанов); 3♀, урочище Пастбище Абаго, 1900 м, 15.06.1991 (К.Г. Михайлов); 5♂, 2♀, окр. г. Фишт, 19.08.1983 (Ф.В. Мелях); 4♂, приют «Фишт», 29.06.1997 (Ф.В. Мелях); 7♂, 4♀, г. Фишт, Черкесский перевал, верхняя граница леса, 2.07.2002 (Г.Э. Давидьян); 8♂, 3♀, переход между перевалами Черкесский и Белореченский, субальпийские луга, 3.07.2002 (Г.Э. Давидьян).

Абхазия. 1♀, оз. Рица, 20.06.1970 (А.О. Чолокава); 1♂, 11♀, курорт Авдхара, 1600 м, 10.06.1980 (А.К. Загуляев); 1♂, 2♀, Гагрский хребет, г. Мамдзышка, 1600 м, 24.06.1984 (Е.В. Шалепо).

Морфологические замечания. Длина тела самца 4.5–5.8, ширина 2–2.4 мм, самки – 5.5–7.7 и 2.45–3.35 мм соответственно.

Биология. Преимущественно лесной вид, встречающийся также в поясе субальпийского высототравья. В Адлерском районе выше села

Рис. 15–23. Виды рода *Otiorhynchus*, детали строения.
 15, 19, 23 – *O. pseudobrachialis* (15 – гора Травяной Шпиль, Краснодарский кр., Россия; 19, 23 – гора Амуко, Краснодарский кр., Россия, лектотип);
 16 – *O. starcki* (Геленджик, Краснодарский кр., Россия); 17–18, 22 – *O. granulatissimus* (17 – пос. Хлебороб, Краснодарский кр., Россия; 18 – Гагра, Абхазия; 22 – Гагра, Абхазия, паралектотип); 20–21 – *O. fortispinus* («Kaukasus», голотип). 15–18 – эдеагус; 19–20 – spiculum ventrale; 21–23 – сперматека.

Figs 15–23. Species of the genus *Otiorhynchus*, details of structure.

15, 19, 23 – *O. pseudobrachialis* (15 – Travyanoy Shpil Mt., Krasnodar Region, Russia; 19, 23 – Amuko Mt., Krasnodar Region, Russia, lectotype);
 16 – *O. starcki* (Gelendzhik, Krasnodar Region, Russia); 17, 18, 22 – *O. granulatissimus* (17 – Khleborob vill., Krasnodar Region, Russia; 18 – Gagra, Abkhazia; 22 – Gagra, Abkhazia, paralectotype); 20–21 – *O. fortispinus* («Kaukasus», holotype). 15–18 – aedeagus; 19–20 – spiculum ventrale; 21–23 – spermatheca.

Медовеевка собран в большом количестве ночью на поросли каштана посевного *Castanea sativa* Mill., Fagaceae.

Распространение. Описан по сборам А.А. Старка с горы Абаго. Эндемик Западного Кавказа, встречается в Адыгее и Краснодарском крае России, а также в сопредельной части Абхазии. В причерноморской части Краснодарского края северо-западная граница ареала проходит примерно по горе Семашко в Туапсинском

районе. Обычен в КГПБЗ и СНП. Указания этого вида из Армении и Азербайджана [Reitter, 1914; Alonso-Zarazaga et al., 2017] ошибочны.

Таксономические замечания. Первоначально был описан Э. Рейттером как подвид *O. brachialis*, от которого отличается более узким телом черного цвета, а также немного более мелкими размерами.

Изучено 9 экземпляров (6 самцов, 3 самки) из коллекции Э. Рейттера (HNHM). В качестве лектотипа

Otiorhynchus dentitibia здесь обозначен самец с этикетками: «Caucas occid. Abago Starck» и на обратной стороне «24.06.86», «*brachialis* v. *dentitibia* 1888 Circas.» (рукой Рейттера), «Coll. Reitter», «*Otiorhynchus dentitibia* Rt. det. Csiki, 1944», «Holotypus 1888 *Otiorrh. brachialis* v. *dentitibia* Reitter» (красная музейная этикетка). Шесть паралектотипов (4 самца, 2 самки) со следующими этикетками: «Caucas occid. Abago Starck», «Coll. Reitter», «Paratypus 1888 *Otiorrh. brachialis* v. *dentitibia* Reitter», «*Otiorhynchus dentitibia* Rt. det. Csiki, 1944». Один паралектотип (самец) с этикетками: «Caucas occid. Abago Starck», «coll. E. Csiki», «Typus 1888 *Ot. dentitibia* Reitt.», «Paratypus». Лектотип обозначен в соответствии со статьями 61.1 и 74.1 МКЗН [2000].

Самка с этикеткой «Caucas occid. Atschischcho Starck», по-видимому, к типовой серии не относится, хотя снабжена красной музейной этикеткой, как типовой экземпляр. Ее местонахождение не соответствует типовому, указанному в первоописании.

Лектотип хорошей сохранности, гениталии отпрепарированы и помещены в капсулу с глицерином. Длина тела 5,9, ширина 2,5 мм. 1-й членик жгутика усиков в 2,33 раза длиннее ширины, 2-й в 1,4 раза длиннее 1-го, 3-й в 1,29 раза длиннее ширины, 4–7-й членики примерно такие же удлинённые. Переднеспинка в 1,12 раза шире длины. Надкрылья в 1,38 раза длиннее ширины. Длина передних голеней в 8,2 раза больше ширины голени в средней части. 2-й членик задних лапок в 1,07 раза длиннее ширины, 3-й членик такой же длины. Трубка пениса в 1,32 раза короче апофиз.

Изучена самка *O. fortispinus* Reitter, 1909 из коллекции Э. Рейттера (НННМ), которая является голотипом по монотипии (статья 73.1.1 МКЗН [2000]). Жук снабжен следующими этикетками: «Kaukasus (Dobrwjansky) Гагри», «*Otiorhynch. fortispinus* m. 1909», (рукой Рейттера), «coll. Reitter», «Monotypus *Otiorrhynchus fortispinus* Reitter» (печатная музейная этикетка в красной рамке), «*Otiorrhynchus dentitibia* Rt. det. Csiki, 1944».

У голотипа утрачены левый усик полностью, 3–6-й членики жгутика правого усика, а также коготковые членики на правой средней и левой задней лапках. Длина тела голотипа 6,9, ширина – 3,05 мм. Голотип *O. fortispinus* и лектотип *O. dentitibia* конспецифичны.

В первоописании *O. fortispinus* Рейттер, по-видимому, ошибочно указал, что типовой экземпляр происходит из Еревана. Мы предполагаем, что название «Гагри» в географической этикетке, вероятнее всего, относится к населенному пункту Гагра в Абхазии.

Otiorhynchus (Pliadonus) helenae Reitter, 1914

Материал. Россия. Краснодарский кр.: 2♀, верховья р. Мзымта, урочище Азыч, 2200 м, 12.06.1984 (В.П. Карасев); 1♀, хр. Челипси, 17.07.1985 (А.С. Замотайлов); 1♂, 1♀, хр. Малый Бамбак, 19.06.1986 (А.С. Замотайлов); 9♀, там же, 1900–2300 м, 30.06.1993 (А.С. Замотайлов, В.И. Шуров); 5♀, р. Челипсинка (приток Уруштена), 21.06.1986 (А.С. Замотайлов); 2♀, ЮВ г. Большой Тхач, 1900 м, 17–19.05.1990 (Г.Э. Давидьян); 1♂, 2♀, там же, г. Чертовы Ворота, выше леса, 20.05.1990 (Г.Э. Давидьян); 2♀, г. Большой Тхач, 22.06.1990 (И.А. Белоусов); 1♂, 2♀, перевал Псеашхо, 2000 м, рябина, рододендрон,

10.08.2001 (Ю.Г. Арзанов, Г.Э. Давидьян); 3♂, 15♀, ЮЗ отрог г. Джуга, южный склон, 2600 м, 12.08.2001 (Г.Э. Давидьян). Республика Адыгея: 1♀, урочище Пастбище Абаго, 30.06.1968 (М.А. Данилевский); 4♀, урочище Пастбище Абаго – Тягяня, 23.05.1985 (А.С. Замотайлов); 2♀, урочище Пастбище Абаго, 20–21.06.1986 (А.С. Замотайлов); 1♀, там же, 1900 м, 19.06.1991 (К.Г. Михайлов); 1♀, плато Лагонаки, там же, верховья р. Цица, грабово-буковый лес, 4–6.06.1987 (Б.М. Катаев); 2♀, плато Лагонаки, урочище Мурзилка, 28.06.1997 (Г.Э. Давидьян); 6♀, г. Абаго (= Картуз), 1600–2200 м, 7.07.2002 (Г.Э. Давидьян). Карачаево-Черкесия: 9♂, 7♀, Урупский р-н, ст. Преградная, 1400 м, 25–26.05.2006 (Г.Э. Давидьян).

Морфологические замечания. Длина тела самца 4,6–5,9, ширина 2,1–2,7 мм, самки – 5,5–7,6 и 2,7–3,55 мм соответственно.

Изменчивость. Жуки, собранные выше леса (гора Джуга, перевал Псеашхо), обычно отличаются коричневой окраской и слегка более поперечной головотрубкой. Типичной форме более всего соответствуют экземпляры, собранные в лесном поясе, в том числе из окрестностей станции Преградной.

Биология. В Карачаево-Черкесии в окрестностях станции Преградной и Теберды жуки питались в светлое время суток на листьях *Aconitum* sp. (*Ranunculaceae*).

Распространение. Описан из Теберды. Эндемик Кавказа. Довольно обычен на Северном Кавказе до Северной Осетии на востоке. Южнее Главного Кавказского хребта известен только из верховьев Мзымты (Краснодарский край). Встречается в КПГБЗ.

Otiorhynchus (Pliadonus) schamylianus Reitter, 1888

= *Otiorhynchus tbatanicus* Reitter, 1914, **syn. n.**

Материал. Россия. Республика Адыгея: 3♀, урочище Пастбище Абаго, 3.06.1968 (М.А. Данилевский). Карачаево-Черкесия: 1♀, Теберда (А. Золотарев); 1♀, там же, хр. Хатипара, 2500–3000 м, 18.08.1989 (Г.Э. Давидьян); 1♀, там же, 20.07.1995 (В.М. Гнездилов); 2♀, верховья р. Большая Лаба, Адзапш – Санчаро, 2500–2600 м, 16.07.1987 (Н.В. Охрименко); 9♀, хр. Мысты-Баши, траверс между перевалами Халега и Ходюк, 2600–3200 м, 3.06.1994 (Г.Э. Давидьян); 1♀, хр. Ужум, перевал Чигордали, 2500 м, 5.06.1994 (Г.Э. Давидьян); 11♀, хр. Аркасар, перевал Дукка – долина р. Бурная, 2300 м, 3.08.1995 (Г.Э. Давидьян); 5♀, там же, истоки р. Цегеркер, субальпийское криволесье, 5–6.08.1995 (Г.Э. Давидьян). Северная Осетия: 1♀, верховья р. Урух, 27–28.07.1997 (А.Г. Коваль).

Абхазия. 1♀, курорт Авадхара, 8.08.1958 (А.О. Чолокава); 1♀, там же, 4.07.1978 (В.А. Рихтер); 2♀, бассейн Кодори, ущелье Кыч, 18.06.1973 (А.О. Чолокава); 2♀, там же, ущелье Хешквара, 23.07.1973 (А.О. Чолокава); 1♀, там же, с. Сакени, 25.07.1973 (А.О. Чолокава).

Морфологические замечания. Тело обычно коричневого цвета. Лоб в 1,05–1,14 раза шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков, его ширина в 1,37–1,57 раза больше продольного диаметра глаза. 3–7-й членики жгутика усиков слабо удлинённые. Processus prosternalis в виде двух отчетливых конических выростов, хорошо заметных при осмотре сбоку. Диск переднеспинки в средней трети с блестящим срединным мозолевидным килем. Вершинный скат надкрылий обычно слабо наклонный. Два первых вентрита в отчетливых тонких поперечных складках.

Самец неизвестен.

Длина тела самки 5,1–6, ширина 2,3–2,8 мм.

Изменчивость. Волоски на надкрыльях полуприжатые, иногда заметно приподняты.

Распространение. Вид описан по сборам А.А. Старка с горы Абаго. На Северном Кавказе

широко распространен от урочища Пастбище Абаго в Республике Адыгея на западе до бассейна реки Урух в Северной Осетии на востоке; в Закавказье – от Авадхары в Абхазии до Военно-Грузинской дороги на востоке.

Таксономические замечания. Синонимия установлена на основании изучения типовых экземпляров обоих видов, подробная характеристика которых дана ранее [Давидьян, Савицкий, 2006].

Otiorhynchus (Pliadonus) sp. pr. longipes Stierlin, 1883

Материал. Россия. Краснодарский кр.: 1♀, Апшеронский р-н, заказник «Камышанова Поляна», 10.07.1977 (П.П. Ивлиев); 1♀, там же, 07.1978 (Г.А. Коростов). Республика Адыгея: 1♀, Фишт-Оштеновский горный массив, оз. Псенодах, 5.08.1997 (А.И. Наркевич). Карачаево-Черкесия: 2♀, верховья Большой Лабы, пос. Пхия, ~1000 м, 14.07.1987 (Б.А. Коротьев).

Морфологические замечания. Типичная форма этого вида известна из России (Кабардино-Балкария, Северная Осетия), Грузии («Gurien») и Северо-Восточной Турции [Давидьян, Савицкий, 2006]. Она характеризуется следующими признаками. Покровы тела блестящие, черного цвета. Спинка головотрубки позади эпистомального киля почти плоская. Глаза сильно выпуклые, заметно выступают за контуры головы, ширина лба в 1.05 раза больше продольного диаметра глаза. Голова с глазами в 2.21 раза шире лба, лоб заметно уже спинки головотрубки у места прикрепления усиков. Членики жгутика усиков удлинненные, 2-й членик в 1.31–1.61 раза длиннее 1-го. Переднеспинка умеренно поперечная, наиболее широкая слегка проксимальнее середины, в основной части не сдавлена или едва сдавлена с боков, в основании в 1.21–1.28 раза шире, чем на вершине. Надкрылья широкояйцевидные, наиболее выпуклые перед вершинным скатом, длина их в 1.5–1.64 раза больше максимальной высоты; промежутки надкрылий с одним, иногда с двумя рядами крупных зернышек, отчетливо выступающих на боках за контуры надкрылий в виде скошенных назад заостренных зубчиков. Ноги тонкие и длинные, зубец на передних бедрах расположен почти перпендикулярно продольной оси бедра, его дистальный край прямой или слегка выпуклый.

Самец неизвестен.

Жуки из Краснодарского края и Адыгеи, относящиеся к *Otiorhynchus sp. pr. longipes*, отличаются от типичной формы следующими признаками: спинка головотрубки позади эпистомального киля обычно заметно вдавлена; глаза более крупные и менее выпуклые, голова с глазами в 1.97 раза шире лба; лоб едва уже или такой же ширины, как спинка головотрубки у места прикрепления усиков, ширина лба в 1.02 раза больше продольного диаметра глаза; переднеспинка в основной половине заметно сдавлена с боков; зубец на передних бедрах слегка наклонен к продольной оси бедра, его дистальный край прямой или слегка вырезан.

Длина тела самки 6.3–7.3, ширина 3–3.55 мм.

Самец неизвестен.

Биология. Типичная форма встречается в лесном поясе (в Северо-Восточной Турции жуки собраны на

листьях *Aconitum sp.*). Большая часть экземпляров *Otiorhynchus sp. pr. longipes* также собрана в лесу, 1 жук – выше леса у озера Псенодах.

Распространение. Краснодарский край, Адыгея и Карачаево-Черкесия. Изученный материал дополняет уже опубликованные сведения о распространении вида в Краснодарском крае и Адыгее (пос. Архипо-Осиповка, г. Фишт, хр. Аибга).

Таксономические замечания. Для уточнения таксономического статуса *Otiorhynchus sp. pr. longipes* требуются дополнительные материалы.

Otiorhynchus (Pliadonus) impressiceps Reitter, 1888

Материал. Россия. Краснодарский кр.: 1♀, «Atshishho, 06.1890, Starck»; 1♀, г. Ачишко, ~2000 м, 7.06.1984 (В.П. Карасев); 1♀, урочище Азымч, 2200 м, 12.06.1984 (В.П. Карасев); 1♂, перевал Ахук-Дара, 2100 м, 13.06.1984 (В.П. Карасев); 1♀, хр. Челипси, 16.05.1986 (А.С. Замотайлов); 1♀, верховья р. Мзымта – Авадхара, 23.07.1988 (В.Н. Орлов); 1♀, хр. Аибга, ЮВ г. Аибга, альпийский пояс, 7.08.1991 (Г.Э. Давидьян); 1♀, ЮЗ отрог г. Джуга, южные склоны, 2600 м, 12.08.2001 (Г.Э. Давидьян). Республика Адыгея: 1♀, «Oshten, Мрзакау» (= Мурзикал), 16.06.1900; 1♀, г. Пшехо-Су, альпийский пояс, 27.06.1997 (Г.Э. Давидьян).

Переописание. Глаза маленькие, сильно выпуклые, ширина лба у самца в 2.18–2.28, у самки в 1.69–2.03 раза больше продольного диаметра глаза. Лоб у самца в 1.2–1.26, у самки в 1.07–1.2 раза шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков. 1-й членик жгутика усиков едва короче 2-го, 2-й в 2.22 раза длиннее своей ширины, 3-й слегка удлинненный, 4–7-й круглые, булава широковеретеновидная, в 1.7–2.03 раза длиннее ширины. Диск переднеспинки в центральной части отчетливо пунктирован, без зернышек. Надкрылья овальные, примерно в 1.34 раза длиннее ширины, вершинный скат отвесный или слегка подогнут. Промежутки надкрылий с тонкими поперечными складочками, без отчетливых зернышек, в прижатых или слегка приподнятых волосках. Бороздки надкрылий значительно уже промежутков, из точек значительно меньшего размера по сравнению с точками на диске переднеспинки. Передние голени у обоих полов с заметно расширенным наружным вершинным углом. Эдеагус на дорсальной стороне проксимальнее остиального отверстия со слабо склеротизованной удлиненной пластинкой.

Длина тела самца 4.8–5.5, ширина 2.3–2.7 мм, самки – 5.55–6.8 и 2.75–3.55 мм соответственно.

Изменчивость. Материалы, собранные на Северном Кавказе и на горе Пшегивша в Абхазии, не отличаются от типичной формы. Жуки с Гагрского и Бзыбского хребтов выделяются широкой головой и более выраженной скульптурой покровов.

Распространение. Описан по сборам А.А. Старка с горы Ачишко. На Северном Кавказе распространен от горы Пшехо-Су на западе до Даутского хребта на востоке, включая хребты Абишира-Ахуба и Ужум. В Закавказье вид населяет верховья Мзымты, а также горы Абхазии до Мингрелии на востоке. Самцы известны только в Закавказье.

Otiorhynchus (Pliadonus) abagoensis Reitter, 1888

Материал. Россия. Краснодарский кр.: 2♀, г. Ачишко, урочище «Метеостанция», верхняя граница леса, 2.08.1991 (Г.Э. Давидьян); 2♀, г. Ачишко, 1800–2000 м, 4.08.1991 (Г.Э. Давидьян); 4♀, там же, 1800–2200 м, 23.07.2001 (Г.Э. Давидьян); 8♂, 9♀, там же, 2200 м, 24.07.2001 (Г.Э. Давидьян); 3♂, 3♀, перевал Псеашхо, 2000 м, 9.08.2001 (Ю.Г. Арзанов, Г.Э. Давидьян); 1♀, там же, 1900 м, 10.08.2001 (Ю.Г. Арзанов, Г.Э. Давидьян); 1♀, vicinity of Aishkho Pass, 2000–2300 m, 25–26.08.2006 (P.V. Kijashko). Республика Адыгея: 1♂, «Caucas. occid., Abago, Starck»; 5♂, 5♀, г. Абаго (= Картуз), 1600–2300 м, 7.07.2002

Рис. 24–25. Листья *Epimedium colchicum* (Boiss.) Trautv., поврежденные жуками *Otiorynchus starcki* (24) и *Otiorynchus pseudobrachialis* (25).
Figs 24–25. Leaves of the *Epimedium colchicum* (Boiss.) Trautv. damaged by adults of *Otiorynchus starcki* (24) and *Otiorynchus pseudobrachialis* (25).

(Г.Э. Давидьян); 9♀, southern slope of Tshugush MtR, 2200–2400 m, 27.08.1999 (A.G. Koval).

Определен нами по таблице Э. Рейттера [Reitter, 1914].

Переописание. Глаза сильно выпуклые, обычно выступают за контуры головы. Лоб самца в 1.06–1.25, самки в 1.08–1.21 раза шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков. Ширина лба у самца в 1.5–1.95, у самки в 1.5–1.84 раза больше продольного диаметра глаза. Первые 2 членика жгутика усиков почти одинаковой длины, 2-й в 2.5 раза длиннее своей ширины, 3–7-й членики почти круглые, иногда 3-й едва удлиненный; булава широковеретеновидная, в 2.1–2.27 раза длиннее ширины. Диск переднеспинки отчетливо пунктирован и с зернышками, точки приблизительно такие же, как в бороздках надкрылий, или меньше. Бороздки надкрылий образованы из крупных круглых точек, одинаковой ширины с промежутками или слегка уже. Промежутки надкрылий с одним, местами с двумя спутанными рядами щетинковидных, косо торчащих, заостренных на вершине волосков, длина которых равна ширине промежутков надкрылий или слегка превосходит ее. Кроме того, на промежутках заметны также обычно более редкие и короткие полуприжатые волоски. Наружный вершинный угол передних голени прямой, иногда у самки и реже у самца слегка расширен.

Длина тела самца 3.6–4.6, ширина 1.6–2.1 мм, самки – 4.1–5.7 и 1.85–2.4 мм соответственно.

Распространение. Описан по сборам А.А. Старка с горы Абаго. Все местонахождения *O. abagoensis* находятся в пределах КППБЗ (горы Абаго, Чугуш, Ачишхо, перевал Аишхо).

**Определительная таблица
видов рода *Otiorynchus* из подрода *Pliadonus*,
встречающихся в Краснодарском крае
и Республике Адыгея**

1. Диск переднеспинки отчетливо пунктирован, без зернышек. Вершинный скат надкрылий отвесный или слегка подогнут. Передние голени у обоих полов с заметно расширенным наружным вершинным углом. Глаза маленькие, сильно выпуклые, ширина лба у самца в 2.18–2.28, у самки в 1.69–2.03 раза больше продольного диаметра глаза. Левая мандибула обычно с куколочным придатком. 1-й членик жгутика усиков едва

короче 2-го, 2-й в 2.22 раза длиннее своей ширины, 3-й слегка удлиненный, 4–7-й круглые, булава широко веретеновидная, в 1.7–2.03 раза длиннее ширины. Промежутки надкрылий без отчетливых зернышек, с тонкими поперечными штриховидными складочками; бороздки очень узкие, значительно уже промежутков, точки в них заметно меньше точек на диске переднеспинки. Эдеагус на дорсальной стороне проксимальнее остиального отверстия со слабо склеротизованной удлиненной пластинкой *O. impressiceps*

– Диск переднеспинки в точках и отчетливых зернышках, круглых или узких, сливающихся в извилистые продольные валики. Вершинный скат надкрылий отвесный или наклонный. Наружный вершинный угол передних голени самца, как правило, не расширен 2

2. Промежутки надкрылий с одним, местами с двумя спутанными рядами косо торчащих щетинковидных, заостренных на вершине волосков, а также с более короткими полуприжатыми волосками. Длина торчащих волосков равна или слегка больше ширины промежутков надкрылий. Глаза сильно выпуклые, заметно выступают за контуры головы. Ширина лба у самца в 1.5–1.95, у самки в 1.5–1.84 раза больше продольного диаметра глаза. Лоб у самца в 1.06–1.25, у самки в 1.08–1.21 раза шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков. Первые 2 членика жгутика усиков одинаковой длины, 2-й в 2.5 раза длиннее своей ширины, 3-й едва удлиненный, 4–7-й почти круглые; булава широковеретеновидная, в 2.1–2.27 раза длиннее ширины. Бороздки надкрылий одинаковой ширины с промежутками или слегка уже, из крупных круглых точек одинакового размера с точками на диске переднеспинки или немного более крупных. Наружный вершинный угол передних голени прямой, иногда у самки и реже у самца слегка расширен *O. abagoensis*

– Промежутки надкрылий обычно в прижатых или полуприжатых волосках, без рядов сильно приподнятых волосков 3

3. Глаза сильно выпуклые, обычно выступают за контуры головы. Лоб, как правило, заметно шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков, иногда почти такой же ширины. 4–7-й членики жгутика усиков круглые или слабо удлинённые. Булава менее удлинённая, в 2.1–2.8 раза длиннее ширины. Вершинный скат надкрылий отвесный или слабо наклонный. 2-й членик передних лапок одинаковой длины и ширины или слабо удлинённый 4
- Глаза умеренно или очень слабо выпуклые, выступают или не выступают за контуры головы. Лоб обычно заметно уже спинки головотрубки у места прикрепления усиков. 4–7-й членики жгутика усиков сильно удлинённые. Булава обычно более удлинённая, в 2.7–2.93 раза длиннее ширины. Вершинный скат надкрылий отчетливо наклонный. 2-й членик передних лапок заметно удлинённый 6
4. Тело обычно черного цвета. Ширина лба у самца в 1.15–1.21, у самки в 1.04–1.21 раза больше продольного диаметра глаза. Лоб у самки, как правило, едва шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков. 3-й членик жгутика усиков слабо удлинённый, 4–7-й обычно круглые. Булава широковеретеновидная, в 2.5 раза длиннее ширины. Processus prosternalis в виде небольших бугорков, едва различимых при осмотре сбоку. Вершинный скат надкрылий обычно отвесный. 2-й членик передних лапок слегка поперечный или одинаковой длины и ширины *O. helenae*
- Тело коричневого или темно-коричневого цвета. Ширина лба у самца в 1.31–1.71, у самки в 1.32–1.93 раза больше продольного диаметра глаза. Лоб у самки обычно заметно шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков. Processus prosternalis в виде двух довольно больших выростов, хорошо заметных при осмотре сбоку. Вершинный скат надкрылий в нижней половине обычно явственно или слабо наклонный. 2-й членик передних лапок одинаковой длины и ширины или слабо удлинённый 5
5. Ширина лба у самки в 1.32–1.57 раза больше продольного диаметра глаза. Длина рукояти усиков в 1.57–1.71 раза больше ширины головотрубки на уровне птеригий. 3–7-й членики жгутика усиков слабо, иногда едва заметно удлинённые, реже округлые. Диск переднеспинки в средней трети с узким и блестящим срединным мозолевидным килем. Ширина передних бедер вместе с зубцом составляет 0.61–0.69 ширины головы с глазами. Задние бедра с маленьким шиповидным зубчиком. Передние голени дистальнее основной трети расширяются постепенно. 2-й членик передних лапок одинаковой длины и ширины или слабо удлинённый. Самец неизвестен *O. schamylianus*
- Ширина лба у самца в 1.31–1.71, у самки в 1.51–1.93 раза больше продольного диаметра глаза. Длина рукояти усиков в 1.36–1.5 раза больше ширины головотрубки на уровне птеригий. 3-й членик жгутика усиков обычно слабо удлинённый, 4–7-й членики круглые или едва удлинённые. Диск переднеспинки без срединного кия. Ширина передних бедер вместе с зубцом составляет 0.7–0.78 ширины головы с глазами. Задние бедра с хорошо развитым шиповидным зубчиком. Передние голени дистальнее основной трети резко расширены. 2-й членик передних лапок одинаковой длины и ширины. Эдеагус на вершине заострен *O. dolmenicus*
6. Скульптура диска переднеспинки образована из крупных блестящих зернышек, промежутки надкрылий с одним или двумя рядами довольно крупных зернышек. Передние бедра с умеренно крупным широким треугольным зубцом, дистальный край которого, как правило, неравномерно зазубрен, с несколькими отчетливыми волосками. Ширина передних бедер вместе с зубцом составляет 0.81–0.86 ширины головы с глазами 7
- Скульптура диска переднеспинки мелкозернистая, промежутки надкрылий с тремя спутанными рядами маленьких неясных или отчетливых плотно расположенных зернышек. Передние бедра обычно с очень крупным широким треугольным зубцом, дистальный край которого мелко равномерно зазубрен, как правило, без отчетливых волосков. Ширина передних бедер вместе с зубцом составляет 0.84–0.99 ширины головы с глазами 9
7. Тело блестящее, черного цвета. 2-й членик жгутика усиков в 1.31–1.61 раза длиннее 1-го. Зернышки на диске переднеспинки раздельные. Диск надкрылий наиболее выпуклый перед вершинным скатом, длина надкрылий при осмотре сбоку в 1.5–1.64 раза больше их максимальной высоты. Самец неизвестен *Otiorhynchus* sp. pr. *longipes*
- Тело темно-коричневого или черного цвета, с тусклым или отчетливым блеском. 2-й членик жгутика усиков в 1.08–1.36 раза длиннее 1-го. Зернышки на диске переднеспинки по сторонам от медиальной линии сливаются друг с другом по нескольку штук. Диск надкрылий плоский, при осмотре сбоку почти параллельный вентральной поверхности тела, длина надкрылий в 1.7–2 раза больше их высоты 8
8. Тело обычно коричневого или темно-коричневого цвета, с тусклым блеском. Промежутки надкрылий на диске с двумя спутанными рядами зернышек, слабо выступающих на боках за контуры надкрылий. Бороздки надкрылий из маленьких точек, приблизительно в 2 раза уже промежутков. Длина волосков на промежутках надкрылий больше или немного меньше диаметра точек в бороздках. 3–7-й членики жгутика усиков обычно более удлинённые, у самца 3-й членик в 1.6–1.86 раза длиннее ширины *O. brachialis*
- Тело черного цвета, с заметным блеском. Промежутки на диске надкрылий с одним, местами с двумя спутанными рядами зернышек, заметно выступающих на боках за контуры надкрылий. Бороздки надкрылий из крупных круглых точек,

почти одинаковой ширины с промежутками или немного уже. Длина волосков на промежутках надкрылий не больше диаметра точек в бороздках. 3–7-й членики жгутика усиков обычно менее удлинённые, у самца 3-й членик в 1.43–1.67 раза длиннее ширины *O. dentitibia*

9. Передние голени у обоих полов загнуты внутрь по всей длине, обычно довольно резко расширены дистальнее основной трети. Зазубренная вершинная часть внутреннего края передних голеней почти равна по длине их среднему, килевидно окантованному, участку. Мукро на средних и задних голенях самца обычно заметно. Надкрылья широкояйцевидные, у самца в 1.35–1.42, у самки в 1.36–1.47 раза длиннее ширины. Промежутки надкрылий с хорошо заметными, слабо или отчетливо выпуклыми зернышками, заметно выступающими на боках за контуры надкрылий. Два первых вентрита в отчетливых поперечных тонких складках. Эдеагус на вершине притуплен *O. granulatus*
- Передние голени прямые или в основной трети изогнуты внутрь, постепенно расширены дистальнее основной трети. Зазубренная вершинная часть внутреннего края передних голеней заметно короче их среднего, килевидно окантованного, участка. Мукро на средних и задних голенях самца едва заметно. Надкрылья узко- или широкояйцевидные. Промежутки надкрылий со слабо выпуклыми, сильно сглаженными, редко – с отчетливыми зернышками, как правило, едва заметными или слегка намеченными по боковому краю надкрылий. Два первых вентрита в слабых тонких поперечных складках, иногда неясных на втором вентрите. Эдеагус на вершине притуплен или заострен 10
10. Поверхность вдавлений на спинке головотрубки позади эпистома в сплошной точечно-бороздчатой скульптуре. Надкрылья узкояйцевидные, у самца в 1.42–1.53, у самки в 1.43–1.51 раза длиннее ширины. Бока надкрылий при осмотре сверху с сильно сглаженными, едва намеченными зернышками. 2-й вентрит в слабых тонких поперечных складках. Передние голени в основной трети обычно заметно изогнуты. Эдеагус на вершине притуплен, без склеротизованной пластинки на дорсальной стороне проксимальнее остиального отверстия ...
..... *O. starcki*
- Поверхность вдавлений на спинке головотрубки позади эпистома частично гладкая и блестящая. Надкрылья широкояйцевидные, у самца в 1.29–1.4, у самки в 1.31–1.44 раза длиннее ширины. Бока надкрылий при осмотре сверху обычно со слабыми, иногда с отчетливыми зернышками. Передние голени в основной трети прямые или слегка изогнуты. 2-й вентрит в центральной части без поперечных складок. Эдеагус на вершине заострен или очень узко закруглен, на дорсальной стороне проксимальнее остиального отверстия с отчетливой склеротизованной пластинкой
..... *O. pseudobrachialis*

Обсуждение

На территории Краснодарского края и Республики Адыгея отмечено 11 видов долгоносиков рода *Otiorhynchus* из подрода *Pliadonus*: *O. brachialis*, *O. dentitibia*, *O. granulatus*, *O. helenae*, *O. pseudobrachialis*, *O. starcki*, *O. abagoensis*, *O. dolmenicus*, *O. impressiceps*, *O. schamylianus* и *Otiorhynchus* sp. pr. *longipes*. Они встречаются на охраняемых природных территориях, включая КГПБЗ, СНП и заказник «Камышанова Поляна»; часть этих видов (*O. pseudobrachialis*, *O. abagoensis*, *O. dolmenicus*, *O. impressiceps*, *O. schamylianus*) за их пределами неизвестна. Апомиктическое размножение, по-видимому, свойственно *Otiorhynchus* sp. pr. *longipes*, *O. starcki*, *O. impressiceps* и *O. schamylianus*.

Почти все местонахождения *O. starcki*, *O. pseudobrachialis*, *O. granulatus* и *O. dolmenicus* расположены южнее гряды Главного Кавказского хребта; остальные виды распространены по обеим его сторонам, из них *O. helenae* наиболее обычный на Северном Кавказе. *Otiorhynchus abagoensis*, *O. dolmenicus*, *O. impressiceps* и *O. schamylianus* обитают преимущественно в субальпийском и альпийском поясах; *O. dentitibia*, *O. helenae* и *Otiorhynchus* sp. pr. *longipes* – в лесу и в полосе субальпийского высокогорья. В лесном поясе наиболее широко на Северном Кавказе распространен *O. brachialis*. К обитателям колхидского леса относятся *O. granulatus*, *O. pseudobrachialis*, а также *O. starcki* в южной части его ареала. Для этих долгоносиков выявлены следующие кормовые растения: ясень обыкновенный *Fraxinus excelsior* (Oleaceae), алыча *Prunus cerasifera* (Rosaceae), кизил обыкновенный *Cornus mas* (Cornaceae), грецкий орех *Juglans regia* (Juglandaceae), горянка колхидская *Epimedium colchicum* (Berberidaceae).

Из перечисленных растений особый интерес представляет третичный реликт *Epimedium colchicum* из рода, ареал которого разорван на изолированные восточноазиатскую, северо-западногималайскую и средиземноморскую части [Вульф, 1944]. Это лесное зимнезеленое корневищное травянистое растение высотой до 20–30 см. Листья прикорневые, кожистые, на черешках длиной до 8 см, формируются ежегодно и вегетируют до 14–16 месяцев. Цветение кратковременное в марте, размножение семенное и вегетативное корневищем. Растение обычно образует плотные группировки под пологом смешанных колхидских лесов на водоразделах хребтов и вдоль ручьев в тенистых ущельях, иногда выступая эдификатором травяного яруса. *Epimedium colchicum* распространен в причерноморской части России южнее Туапсе, в Западном Закавказье, а также в северной части турецких провинций Эрзурум и Трабзон. На территории Краснодарского края это растение встречается преимущественно в СНП и локально в КГПБЗ на участке тисо-самшитовой рощи. Растение включено в Красную книгу Краснодарского края России. Региональные популяции *Epimedium colchicum* в Краснодарском крае относятся к категории

«Near Threatened – Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» [Тимухин, Туниев, 2017]. Распространение этого растения не выходит за границы ареала долгоносиков подрода *Pliadonus*.

Все экземпляры *O. pseudobrachialis* были собраны только на *Erimedium colchicum*. Два других колхидских вида питаются на разных видах растений, из которых на *Erimedium colchicum* *O. starcki* отмечен в самой южной части его ареала, а *O. granulatus* – в окрестностях Гагры и на левом берегу Бзыби, на высотах около 600–800 м н.у.м. Эти данные, по-видимому, подтверждают мнение Емельянова [1967], согласно которому связь эволюционной судьбы насекомых-полифагов с историческим развитием их кормовых растений слабая.

Благодарности

Авторы выражают благодарность Б.А. Коротяеву (ЗИН) за постоянную помощь и А.К. Сытину (Ботанический институт РАН им. В.Л. Комарова, Санкт-Петербург, Россия) за определение *Erimedium colchicum*. Мы признательны также покойному О. Мерклу (Dr O. Merkl, HHNM) и Б. Кескину (Dr B. Keskin, ZDEU) за возможность изучения типовых экземпляров. Авторы благодарны рецензентам за полезные замечания.

Литература

Вульф Е.В. 1944. Историческая география растений. История флор земного шара. М. – Л.: Изд-во АН СССР. 546 с.

- Давидьян Г.Э. 2017. Партеногенез у долгоносиков рода *Otiorrhynchus* Germ. (Coleoptera: Curculionidae). В кн.: XV Съезд Русского энтомологического общества. Россия, Новосибирск, 31 июля – 7 августа 2017 г. Материалы съезда. Новосибирск: Гармонд: 146–147.
- Давидьян Г.Э., Савицкий В.Ю. 2006. К познанию долгоносиков рода *Otiorrhynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) Кавказа и сопредельных регионов. *Русский энтомологический журнал*. 2005. 14(4): 283–328.
- Емельянов А.Ф. 1967. Некоторые особенности распределения насекомых-олигофагов по кормовым растениям. В кн.: Доклады на 19 ежегодном чтении памяти Н.А. Холодковского. Л.: Наука: 28–65.
- Коваль А.Г. 2004. К изучению фауны Ахунской пещеры (Северо-Западный Кавказ). В кн.: Пещеры. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 29–30. Пермь: Изд-во Пермского университета: 150–155.
- Международная комиссия по зоологической номенклатуре. 2000. Международный кодекс зоологической номенклатуры. Издание четвертое. СПб.: Изд-во СПбГУ: 221 с.
- Тимухин И.Н., Туниев Б.С. 2017. Горянка колхидская. В кн.: Красная книга Краснодарского края. Растения и грибы. Краснодар: Администрация Краснодарского края: 141.
- Юнаков Н.Н. 2003. Жуки-долгоносики подсемейства Entiminae (Coleoptera, Curculionidae) Украины. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. СПб. 25 с.
- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyl C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2017. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. Monografías electrónicas S.E.A. Vol. 8. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa S.E.A. 729 p.
- Keskin B., Cevik I.E. 2007. A new species of *Otiorrhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from Anatolia, Turkey. *Entomological News*. 118(5): 493–496. DOI: 10.3157/0013-872X(2007)118[493:ANSOOG]2.0.CO;2
- Reitter E. 1914. Bestimmungs-Tabellen der *Otiorrhynchus*-Arten mit gezähnten Schenkeln aus der palaearktischen Fauna. Abteilung: *Dorymerus* und *Tournieria*. *Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn*. 52: 129–251.

Поступила / Received: 24.04.2021

Принята / Accepted: 4.10.2021

Опубликована онлайн / Published online: 19.10.2021

References

- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyayev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2017. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. Monografías electrónicas S.E.A. Vol. 8. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa S.E.A. 729 p.
- Davidian G.E. 2017. Parthenogenesis of the weevils genus *Otiorrhynchus* Germ. (Coleoptera: Curculionidae). In: XV C^oezd Russkogo entomologicheskogo obshchestva. Rossiya, Novosibirsk, 31 iyulya – 7 avgusta 2017 g. Materialy s^oezda [XV Congress of the Russian Entomological Society. Russia, Novosibirsk, July 31 – August 7, 2017. Materials of the Congress]. Novosibirsk: Garamond: 146–147 (in Russian).
- Davidian G.E., Savitsky V.Yu. 2006. To the knowledge of weevils of the genus *Otiorrhynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) from the Caucasus and adjacent territories. *Russian Entomological Journal*. 2005. 14(4): 283–328 (in Russian).
- Emeljanov A.F. 1967. Some features of the distribution of oligophagous insects on food plants. In: Doklady na 19 ezhegodnom chtenii pamyati N.A. Kholodkovskogo [Reports at the 19th annual reading in memory of N.A. Kholodkovsky]. Leningrad: Nauka: 28–65 (in Russian).
- International Commission on Zoological Nomenclature. 1999. International Code of Zoological Nomenclature. Fourth edition. London: International Trust for Zoological Nomenclature. xxix + 306 p.
- Keskin B., Cevik I.E. 2007. A new species of *Otiorrhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from Anatolia, Turkey. *Entomological News*. 118(5): 493–496. DOI: 10.3157/0013-872X(2007)118[493:ANSOOG]2.0.CO;2
- Koval A.G. 2004. To the study of the fauna of the Akhun Cave (North-Western Caucasus). In: Peshchery. Mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh trudov. Vyp. 29–30 [Peshchery (Caves). Interuniversity collection of scientific transactions. Iss. 29–30]. Perm: Perm University: 150–155 (in Russian).
- Reitter E. 1914. Bestimmungs-Tabellen der *Otiorrhynchus*-Arten mit gezähnten Schenkeln aus der palaearctischen Fauna. Abteilung: *Dorymerus* und *Tournieria*. *Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn*. 52: 129–251.
- Timukhin I.N., Tuniev B.S. 2017. *Epimedium pinnatum*. In: Krasnaya kniga Krasnodarskogo kraia. Rasteniya i griby [Red Book of Krasnodar Territory. Plants and fungi]. Krasnodar: Administration of Krasnodar Region: 141 (in Russian).
- Vulf E.V. 1944. Istoricheskaya geografiya rasteniy. Istoriya flor zemnogo shara [Historical geography of plants. The history of the flora of the globe]. Moscow – Leningrad: Academy of Sciences of the USSR. 546 p. (in Russian).
- Yunakov N.N. 2003. Zhuki-dolgonosiki podsemeystva Entiminae (Coleoptera, Curculionidae) Ukrainy [Weevils of the subfamily Entiminae (Coleoptera, Curculionidae) of Ukraine. PhD Abstract]. St Petersburg. 25 p. (in Russian).